

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732605>

УДК 316.614.4

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ

В.А. Демидчик,
аспирант, спец. «Социология управления», магистр гос. упр., преп. кафедры
социально-гуманитарных дисциплин

С.В. Лапина,
научный руководитель,
д.социол.н., проф., проф. кафедры социально-гуманитарных дисциплин,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь,
г. Минск

Аннотация: В статье рассматривается понятие социальной активности подрастающего поколения, выделены формы социальной активности; определены эффективные формы привлечения подрастающего поколения к участию в решении своих проблем через участие в международной инициативе «Город, дружественный детям», подростковых парламентах, работе детских и молодежных общественных организаций, подтверждая то, что современные подростки имеют значительные возможности проявления социальной активности; представлено республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» как одно из лидеров волонтерской и просветительской деятельности в Республике Беларусь.

Ключевые слова: социальная активность, подрастающее поколение, поколение Z, общественные организации, подростковый парламент, волонтерская деятельность

PECULIARITIES OF SOCIAL ACTIVITY OF MODERN TEENAGERS

V.A. Demidchik,
graduate Student, specialist "Sociology of Management", Master of State
manager, lecturer at the Department of Social and Humanitarian Disciplines

S.V. Lapina,
Scientific Director,
Doctor of Social Sciences, Professor, Professor of the Department of Social and
Humanitarian Disciplines,
Academy of Management under the President of the Republic of Belarus,

Minsk

Annotation: The article examines the concept of social activity of the younger generation, identifies forms of social activity; identifies effective forms of attracting the younger generation to participate in solving their problems through participation in the international initiative «Child-friendly City», adolescent parliaments, the work of children's and youth public organizations, confirming that modern adolescents have significant opportunities for social activity; The Republican Public Organization «Belarusian Association of UNESCO Clubs» is presented as one of the leaders of volunteer and educational activities in the Republic of Belarus.

Keywords: social activity, the younger generation, generation Z, public organizations, teenage parliament, volunteering

Политические и социально-экономические условия в Республике Беларусь, ориентация на построение гражданского общества определяют актуальной проблемой формирование личности, одной из важнейших характеристик которой выступает активность в постижении социальной действительности, способность к проявлению ответственности и инициативности. Именно социальная активность является одним из важнейших качеств личности, которое формируется в деятельности, отличающейся общественно значимыми мотивами и дающей общественно-полезный результат. Социальная активность растущей личности должна проявляться в том, чтобы в будущем, с опорой на собственные силы, суметь создать свое дело, уметь реализовать личностные интересы в экономической и политической сферах как для собственного развития, так и на благо общества. Также ориентир общества связан с формированием у человека социально активной позиции, такого уровня мышления, который позволит четко понимать социальные процессы, происходящие не только в Беларуси, но и в мировом сообществе, правильно их анализировать и адекватно оценивать.

Социальная активность подрастающего поколения в современном обществе приобретает особую значимость. Это обусловлено тем, что молодые люди вынуждены «жить быстро», проявляя для этого необходимое социальное качество – умение быстро адаптироваться к постоянно меняющимся обстоятельствам. И только активная личность способна успешно приспособиться к социальной среде и в состоянии нести полную ответственность за свое будущее, за развитие своей страны.

Таким образом, в Республике Беларусь необходимость формирования социальной активности подрастающего поколения обусловлена социальным заказом общества и государства.

Знание особенностей развития подростков в условиях современного социума является необходимым условием эффективности и результативности работы с данной категорией. Главное общественное требование к подростку – овладеть определенным багажом знаний, умений и навыков, без которых невозможно его дальнейшее полноценное участие в жизни общества.

В связи с этим, целью настоящего исследования является изучение понятия социальной активности, а также способы и возможности ее проявления у подрастающего поколения в Республике Беларусь.

Перед тем, как начать исследование социальной активности, необходимо определить границы подросткового возраста. Изучение литературы (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин и др.) позволяет говорить, что рамки и границы подросткового возраста четко в научной литературе не определены: предлагается различный подход к их выделению – от 9-11 до 17-18 лет. Современная наука определяет подростковый возраст в зависимости от страны (региона проживания) и культурно-национальных особенностей, а также пола (от 12 до 17 лет). Согласно терминологии Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения, подростки – лица в возрасте 10-19 лет (ранний подростковый возраст – 10-14 лет; поздний подростковый возраст – 15-19 лет). В соответствии с Кодексом Республики Беларусь о браке и семье (статья 179), подростком считается несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет [1]. С учетом традиций, а также принимая во внимание нормативно-правовые акты Республики Беларусь, будем считать, что возрастные границы подросткового возраста – 14-17 лет.

Нынешнее поколение подростков – поколение Z – фактически с рождения находятся в постоянном информационном потоке, что существенно отразилось на их способности очень быстро его обрабатывать. Однако у такой способности есть и обратная сторона – быстрая обработка информации лишает людей вдумчивости, глубокого анализа и способности сосредотачиваться длительное время на чём-то одном. Мозг современных подростков более адаптирован для получения больших потоков поверхностной информации, однако в нём включается самозащитная функция отсеивания ненужной и малозначимой информации, иначе он просто станет перегружен.

Подростковый возраст также характеризуется тем, что конкретно в этом возрасте человек переходит из состояния детства к взрослому состоянию, предметом испытания является все, что составляет окружение его жизни, в том числе и социальные нормы, с которыми практически

невозможно усвоить в школе, поскольку одним из ведущих способов выяснить то, какие именно нормы действуют в обществе, заключается в том, чтобы попробовать различные виды деятельности [2]. Поэтому и стало актуальным изучение социальной активности подростков.

Исследования социальной активности различных категорий населения давно вошли в проблемное поле наук, изучающих человеческое поведение. В то же время, в зависимости от принятых исследователями методологических ориентаций, можно обнаружить особенности в определении содержания понятия «социальная активность». В широком смысле она трактуется как общественная активность, включающая все виды активности человека как социального существа во всех сферах его жизнедеятельности (политическая, гражданская, культурная, творческая, трудовая, коммуникационная, деловая активность). В узком смысле это понятие трактуется как активность в социальной сфере, в сфере социально-бытовых отношений (социальная сфера обычно дифференцируется по отраслям: образование, наука, социальная защита, спорт, культура и др.) [3].

Исследователи определяют социальную активность как качество, свойство личности (Т.Н. Мальковская, В.П. Бехтерев, С.В. Абрамова и др.), деятельность (М.Г. Корепанова, С.Я. Ермолич, А.В. Касович и др.) и стратегию социального поведения (Л.К. Иванова).

Так, исследователи в области педагогики считают, что социальная активность представляет собой интегральное общественное свойство, характеризующее состояние субъекта в процессе взаимодействия с другими индивидами (общностями, коллективами, группами) в деятельности, необходимость которой обусловлена общественно значимым интересом и целями [4]. Также социальную активность личности рассматривают как интегративное качество, которое включает социальные знания и опыт, потребность в самореализации и достижении общественно значимых целей, характеризуется направленностью на различные виды социально полезной деятельности, готовностью индивида брать на себя ответственность за принятые решения и собственные действия и проявляется в конкретной социально значимой деятельности [5].

В психологии социальную активность определяют как деятельность, мотивированное участие индивидов в преобразовании объективных социальных условий, в таком их изменении, которое способствует более полному достижению интересов и удовлетворению способностей [6].

В социологии «социальная активность» представляет собой совокупность форм человеческой деятельности, сознательно ориентированной на решение задач, стоящих перед обществом, классом, социальной группой в данный исторический период [7].

При этом социально значимая деятельность в современной научной литературе трактуется как организованная системная добровольческая деятельность гражданского характера, осуществляя которую подрастающее поколение помогает местному сообществу и окружающей среде и вносит свой позитивный вклад в развитие общества, государства [5].

Таким образом, основываясь на изученных материалах исследований, которые раскрывают сущность понятия «социальная активность», можно сделать вывод, что социальная активность – это сознательная, самостоятельная деятельность личности, направленная на удовлетворение собственных потребностей и решение общественно значимых задач.

Стремление молодых людей к самостоятельному участию в жизни общества и государства, к удовлетворению и реализации различных социальных потребностей и интересов ведут к возникновению разнообразных форм социальной активности.

Сегодня подростки хотят не только воспринимать целевые установки взрослых. Они хотят сами активно участвовать и влиять на принимаемые решения. С 2006 года Министерство образования совместно с представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси реализует международную инициативу «Город, дружественный детям», которая объединяет подростков, органы управления, общественные и частные организации, учреждения образования, СМИ и всех тех, кто хочет сделать населенные пункты лучше. Этот проект также направлен на достижение Целей устойчивого развития. В городах, дружественных детям и подросткам, работают ресурсные центры молодежных инициатив «Ступени» и центры, дружественные подросткам. Ресурсные центры «Ступени» – это уникальные площадки, созданные для развития инициатив молодежи города, поддержания уже существующих проектов, а также реализации новых. Деятельность центра направлена на разностороннее развитие молодого поколения, расширение кругозора, выявление талантов и способностей и обеспечения эффективного, осознанного и равноправного участия подростков и молодежи в жизни города.

Эффективная форма привлечения подростков и молодежи к участию в решении своих проблем – подростковый парламент. Цель подросткового парламента – выявлять через мониторинг актуальные проблемы подростков и определять пути их решения через реализации собственных инициатив. Парламент как орган самоуправления позволяет подросткам и молодежи говорить о своих трудностях так, чтобы их слышали взрослые, принимающие решения на уровне города или области. В 2018 году «Офис продвижения инициатив» (ОПИ) при поддержке ЮНИСЕФ запустил программу по развитию подросткового парламентаризма в регионах. Тренеры ОПИ

проводили форумы, тренинги, круглые столы, на которых обучали молодых людей и преподавателей из разных городов Беларуси парламентским процедурам. Всего в проекте за год приняло участие 476 человек. В ходе проекта были выпущены пособия по подростковому парламентаризму. С их помощью можно организовать парламент в своем регионе. Пособия содержат советы не только для учащихся, но и для педагогов. Особый акцент был сделан на инклюзивности парламента, его независимости в принятии решений, содействии с исполнительными и законодательными органами власти в Беларуси. В июле 2020 года начал свою работу Молодежный парламент при Национальном собрании Республики Беларусь. Члены Молодежного парламента могут участвовать в заседаниях сессии Палаты представителей, работать с депутатами в округах, вносить свои предложения в законодательное регулирование прав и законных интересов молодежи.

Поскольку социальная активность нуждается в развитии, в обществе возрастает социальная значимость деятельности общественных институтов, ориентированных на создание условий для социализации личности ребенка. Среди них особое место занимают детские и молодежные объединения, работа которых строится, прежде всего, с учетом интересов детей и предполагает развитие их инициативности и общественной активности. Главная цель современных детских объединений – помочь детям войти в гражданское общество, сформировать у них стремление к постоянному поиску и совершенствованию, создать условия для формирования социальной активности личности и развития социальных инициатив. Современные подростки имеют значительные возможности для участия в деятельности государства и общества. В Республике Беларусь функционирует немало детских и молодежных общественных объединений и организаций. По информации Министерства юстиции Республики Беларусь, на 1 января 2021 года в Беларуси насчитывалось 384 детских и молодежных общественных объединений (из них детских – 44) [8].

Молодежные движения и объединения помогают молодежи приобрести лидерские качества и умение работать в коллективе. Участниками могут стать представители разных социальных групп молодежи. Работа организаций ориентирована как на личностные достижения участников, так и на благо общества. Деятельность организаций включает в себя следующие направления: патриотическое и духовное воспитание, волонтерская деятельность, экологическая тематика, поддержание здорового образа жизни, спортивная направленность.

Вместе с тем не все подростки принимают активное участие в деятельности общественных объединений и организаций. Так, согласно данным социологического исследования «Осведомленность и включенность в деятельность общественных организаций и неформальных инициатив в

Беларуси», проведенного Офисом европейской экспертизы и коммуникации и Baltic Internet Policy Initiative, в работе общественных организаций или неформальных инициатив активное участие принимает лишь 13,3 % респондентов, 28,5 % принимают участие иногда, а 58,2 % знают о существовании такой возможности, но участие не принимают. При этом наиболее популярная форма участия молодых людей в работе общественных организаций или инициатив в Беларуси является получение новостной рассылки или чтение новостей. Такую форму участия в работе общественных организаций или инициатив практикуют 44,85 % респондентов (рис. 1).

Второй по популярности формой активности явилось подписывание онлайн-петиций. Этим делом занимаются 30,12 % опрошенных. На третьем месте – помощь в работе организации на волонтерских основаниях. Волонтерами оказались 23,62 % респондентов. Чуть меньше – 20,04 % подрастающего поколения жертвуют средства на общественно-полезные инициативы.

По данным других социологических исследований, 36,3 % белорусской молодежи хотели бы в свое свободное время принимать участие в мероприятиях общественных организаций, тем временем как на практике принимают участие 11,3 % молодежи [9].

Еще одно содержательное исследование о деятельности белорусских молодежных организаций также отмечает, что участие молодежи не очень активное: лишь около 15 % молодых людей состоят в молодежных ассоциациях, и лишь четверть из них участвует в их деятельности активно [10].

Исследователи делают вывод, что существует диссонанс между возможностями, которые предлагают молодежи молодежные организации, и потребностями, которые есть у молодежи. Они рекомендуют организациям лучше изучить свою целевую аудиторию, чтобы выработать предложения, которые в большей степени соответствуют спросу в подростковой среде.

Рисунок 1 – Формы участия подростков и молодежи в работе общественных организаций и инициатив?

Примечание – Источник: [11]

Особо ценную роль в формировании у подрастающего поколения первичных знаний, опыта, практических навыков, ценностей и полномочий, необходимых для того, чтобы стать социально активными и ответственными гражданами имеет волонтерская деятельность. Возникающие волонтерские клубы как разновидность детских и молодежных общественных объединений являются необходимым условием реализации потребности подростков к участию в общественно полезных делах. Проблема заключается в том, что волонтерская работа подростков в своем большинстве носит стихийный характер, в волонтерских акциях и программах участвует их ограниченное число [12].

Так, согласно данным социологических исследований, помогают в работе общественных организаций и инициатив на волонтерских основаниях 27,7 % подростков [3].

В Республике Беларусь созданы все условия для развития волонтерского движения. Эта добровольная деятельность направлена на развитие у подрастающего чувства взаимопомощи, создание условий для реализации молодежных инициатив по поддержке различных социальных групп, приобщение к здоровому образу жизни, снижение рисков вовлечения молодежи в антиобщественное поведение, достижение иных социально значимых общественных целей. Участие в волонтерском движении помогает подросткам социализироваться в обществе, реализовать себя, проявить таланты и способности, получить полезные знания, а также возможность изменить к лучшему жизнь того, кто в этом нуждается. В волонтерство

вовлечены учреждения образования и многие общественные объединения. Одним из лидеров волонтерской и просветительской деятельности в Республике Беларусь является РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО». Свою миссию РОО «БелАЮ» видит в объединении детей, молодежи и взрослых в клубы ЮНЕСКО с целью работы в области науки, культуры и образования для пропаганды гуманных принципов и идеалов ЮНЕСКО, идей мира и взаимопонимания между людьми. Соответственно миссии, могут быть выделены три основных цели организации: информирование общества о деятельности ЮНЕСКО; вовлечение детей, молодых людей и взрослых в деятельность по пропаганде идеалов и принципов ЮНЕСКО; воспитание детей и молодых людей как настоящих граждан своей страны с активной жизненной позицией. Одна из важнейших задач, которая решается организацией, состоит в формировании условий для самореализации детей, молодежи и взрослых. Ассоциация занимается проектами в сфере образования, науки, культуры и коммуникации, среди которых: лингвистические лагеря, университеты клубов ЮНЕСКО, образовательные академии клубов ЮНЕСКО и т.д. [10].

Таким образом, социальная активность современных подростков характеризует в целом активное отношение к общественно значимой деятельности и потребность подрастающего поколения в участии в целенаправленной социально-полезной деятельности, в ходе которой они могут видеть позитивный результат своих действий. Подростковый парламентаризм, детские общественные организации и объединения, волонтерские клубы являются инициаторами различных творческих, гражданских и трудовых инициатив и дают возможность подрастающему поколению проявлять социальную активность на разных уровнях: от местного до республиканского. Однако вовлеченность подростков в деятельность общественных организаций и объединений, волонтерских клубов пока незначительна. Несмотря на определенные проблемы, социально-активная деятельность является привлекательной для подростков, поскольку объединяет единомышленников, демонстрирует значимость такого поведения для социума.

Список литературы

[1] Кодекс Республики Беларусь о браке и семье [Электронный ресурс] : Кодекс Респ. Беларусь, 9 июля 1999 г., № 278-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 18.12.2019, № 277-З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

[2] Гиенко Л.Н. Формирование социальной компетентности подростков общеобразовательного учреждения : дис. ... канд. пед. наук. / Л.Н. Гиенко. – Барнаул, 2009. 236 с.

[3] Потепалов М.В. Некоторые особенности реализации социальной активности современных подростков. / М.В. Потепалов. // Психолого-педагогическая деятельность: сферы сотрудничества и взаимодействия: материалы III межрегиональной заочной научно-практической интернет-конференции с международным участием. – Кострома, 2017. 83-87 с.

[4] Мальковская Т.Н. Социальная активность старшеклассников. / Т.Н. Мальковская. – М.: Педагогика, 1988. 139 с.

[5] Абрамова С.В. Формирование социальной активности старших подростков в условиях общественно полезной деятельности. / С.В. Абрамов // Педагогика и психология: теория и практика. – 2018. № 1. 5-12 с.

[6] Корепанова М.Г. Развитие социальной активности учащихся в сельской школе: обзор публикаций и опыт работы исследователя. / М.Г. Корепанова. // Историческая и социально-образовательная мысль. – 2015. № 1. 54-62 с.

[7] Социология: Словарь. / Сост. Т.Е. Зерчанинова. – Екатеринбург: УрАГС, 2006. 64 с.

[8] Политические партии, общественные объединения и другие некоммерческие организации. [Электронный ресурс]. – URL: https://minjust.gov.by/directions/compare_coverage/. (дата обращения: 21.06.2021).

[9] Лапина С.В. Социальное государство и социальная политика : пособие. / С.В. Лапина и др.; Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 216 с.

[10] Демидчик В.А. Организация социально-педагогической работы с подростками в условиях общественной организации. / В.А. Демидчик, В.П. Аберган. // Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки : сб. науч. статей. – Минск: РИВШ, 2018. 149-157 с.

[11] Получение новостной рассылки или чтение новостей – наиболее популярная форма участия молодых людей в работе общественных организаций или инициатив в Беларуси [Электронный ресурс]. – URL: <https://thinktanks.by/publication/2018/06/08/chtenie-novostey-i-podpisyvanie-petitsiy-glavnye-formy-aktivnosti-molodezhi-v-deyatelnosti-ngo.html>. (дата обращения: 07.09.2021).

[12] Школа волонтера: инструмент формирования волонтерских компетенций. Материалы из опыта работы. / авторы-составители В.Е. Уласовец, О.А. Бабусько; Государственное учреждение дополнительного

образования «Центр творчества детей и молодежи Солигорского района». – Солигорск, 2019. 49 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Code of the Republic of Belarus on marriage and family [Electronic resource]: Code of the Resp. Belarus, July 9, 1999, No. 278-3: as amended. Law Resp. Belarus from 18.12.2019, No. 277-3 // ConsultantPlus. Belarus / YurSpektr LLC, National center of legal inform. Rep. Belarus. – Minsk, 2021.

[2] Gienko L.N. Formation of social competence of adolescents of a general educational institution: dis. ... Cand. ped. sciences / L.N. Gienko. – Barnaul, 2009. 236 p.

[3] Potepalov M.V. Some features of the implementation of social activity of modern adolescents. / M.V. Potepalov. // Psychological and pedagogical activity: areas of cooperation and interaction: materials of the III interregional correspondence scientific and practical Internet conference with international participation. – Kostroma, 2017. 83-87 p.

[4] Malkovskaya T.N. Social activity of high school students. / T.N. Malkovskaya. – M.: Pedagogika, 1988. 139 p.

[5] Abramova S.V. Formation of social activity of older adolescents in the context of socially useful activities. / S.V. Abramov // Pedagogy and psychology: theory and practice. – 2018. No. 1. 5-12 p.

[6] Korepanova M.G. Development of social activity of students in rural schools: a review of publications and the research experience. / M.G. Korepanova. // Historical and socio-educational thought. – 2015. No. 1. 54-62 p.

[7] Sociology: Dictionary. / Comp. THOSE. Zerchaninov. – Yekaterinburg: UrAGS, 2006. 64 p.

[8] Political parties, public associations and other non-profit organizations. [Electronic resource]. – URL: https://minjust.gov.by/directions/compare_coverage/. (date of access: 21.06.2021).

[9] Lapina S.V. Welfare state and social policy: a guide. / S.V. Lapina and others; Acad. ex. under the President of the Republic. Belarus. – Minsk, 2020. 216 p.

[10] Demidchik V.A. Organization of social and pedagogical work with adolescents in a public organization. / V.A. Demidchik, V.P. Abergan. // Scientific works of the Republican Institute of Higher Education. Historical and psychological-pedagogical sciences: collection of articles. scientific. articles. – Minsk: RIVSH, 2018. 149-157 p.

[11] Receiving a newsletter or reading news is the most popular form of participation of young people in the work of public organizations or initiatives in Belarus [Electronic resource]. – URL:

<https://thinktanks.by/publication/2018/06/08/chtenie-novostey-i-podpisyvanie-petitsiy-glavnye-formy-aktivnosti-molodezhi-v-deyatelnosti-ngo.html>. (date of access: 09.07.2021).

[12] Volunteer school: a tool for the formation of volunteer competencies. Materials from work experience. / compiled by V.E. Ulasovets, O.A. Babusko; State institution of additional education "Center for creativity of children and youth of Soligorsk region." – Soligorsk, 2019. 49 p.

© В.А. Демидчик, 2021

Поступила в редакцию 04.10.2021

Принята к публикации 15.10.2021

Для цитирования:

Демидчик В.А. Особенности социальной активности современных подростков // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-2(12). С. 165-176. URL: <https://ip-journal.ru/>